

MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI FAOLIYATINI REJALASHTIRISH VA
TASHKIL QILISHDA INNOVATSION MENEJMENTNING TUTGAN O'RNI VA
AHAMIYATI

Orazbaeva Dilnaz

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali
"Madaniyat va san'at sohasi menejmenti" sohasi 1-kurs Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10363736>

Annotatsiya. Bu maqolada madaniyat va san'at tashkilotlarining reja asosida boshqarilishi, muassasalarning hozirgi kunda zamonaviy boshqarish uslublaridan foydalanishi, rivojlanishi uchun boshqaruvchi tamonida qanday ishlarni olib borishi, innovacion g'oyalarga asoslanib strategik rejalar tuzishi va boshqaruvchining ish beruvchilarga bo'lgan munosabati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: San'at, tashkilot, innovacion, reja, boshqaruvchi, strategiya, motivaciya, faoliyat, rejalashtirish, madaniyat muassasalari.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATION MANAGEMENT IN
PLANNING AND ORGANIZING THE ACTIVITIES OF THE CULTURE AND ART
FIELD.

Abstract. This article talks about the management of culture and art organizations based on the plan, the use of modern management methods of the institutions, what works are carried out by the manager for their development, strategic plans based on innovative ideas, and the manager's attitude to employers.

Key words: Art, organization, innovation, plan, manager, strategy, motivation, activity, planning, cultural institutions.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
ПЛАНИРОВАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА

Аннотация. В данной статье говорится об управлении организациями культуры и искусства на основе плана, использовании современных методов управления учреждениями, какие работы проводит менеджер для их развития, стратегических планах, основанных на инновационных идеях, об отношении менеджера к работодателю.

Ключевые слова: Искусство, организация, инновации, план, менеджер, стратегия, мотивация, деятельность, планирование, учреждения культуры.

Har qanday soha rivojlanishi uchun avvalo boshqaruvchi tarafidan belgilangan reja asosida innovacion g'oyalarga suyangan holda strategik yo'llarni bosib otishi kerak bo'ladi. Hozirgi kunda barcha sohalar kabi madaniyat va san'at sohasidagi faoliyatni rejalashtirish, tashkil qilish va rivojlantirish uchun ham yangidan yangi g'oyalar va yangi metodlardan foydalangan holda boshqaruvni talab qiladi.

Rejalashtirish boshqarish jarayonining birinchi va ahamiyatli bo'lgan vazifalaridan biri hisoblanadi. Har qanday ish boshlanmasidan oldin aniq bir maqsad yo'lida reja qilinadi va shunga

qarab ish yu'ritiladi. Agarda tashkilot faoliyati to'g'ri tashkil etish uchun ishlab chiqilgan rejaviy ko'rsatkichlar yetarli darajada asoslanmagan bo'lsa, tashkilot keyingi bosqichlarda qanchalik yaxshi ishlanmasin, natija past bo'ladi. Shuning uchun ham boshqaruvning sifati rejalashtirishning to'g'ri shakillantirilgan tamoyillariga bog'liq. Barcha sohalarda bo'lgani kabi madaniyat va san'at sohasi faoliyatini ham reja, va innovacion g'oyalar asosida yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Chunki, aniq va puxta ishlab chiqilgan rejaga va innovacion g'oyaga tayanib qilingan har bir ish o'zining maqsadiga etedi va ijobiy samarasini beradi.

Reja- biror ishni belgilab olingan vaqt davomida amalga oshirish. Reja qilingan ishlarni bajarish davomida insonlarga eng kerakli narsa motivaciya. Chunki inson qilayotgan ishlaridan zavqlanmasa, ishidan ko'ngli to'q bo'lmasa, albatta bunday ish joyida o'sish, rivojlanish bo'lmaydi va belgilangan rejadagi ishlar o'z vaqtida amalga oshirilmaydi. Shunday ekan biz reja qilingan ishlarimizning samarali bo'lishini hoqlasak avvalo tashkilotdagi xodimlarga motivaciya berishni ham o'rganishimiz kerak. Tashkilot faoliyatining rejasi va zamonaviy yangi uslublardan foydalangan holda boshqarilishi, rivojlanishi g'oyatda tashkilot mudiri zimmasidadir. Yaniy tashkilot mudiri xodimlari bilan ish jarayonida qanday munosabatda bo'lishi, vazifalarni qanday rejalashtirishiga va ularning o'z vaqtida amalga oshishiga qarab tashkilotning rivojlanishi, ishlarining samaradorligini ko'rishimiz mumkun bo'ladi.

Rejalashtirish – ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-manaviy jarayonlarni tartibga solish va boshqarish shakillari. Rejalashtirishning turlari; joriy, qisqa muddatli (oylik, choraklik, yillik), o'rta muddatli (5 yillik), va istiqboldagi-uzoq muddatli (10-15 yillik).¹ Ko'plab tashkilot va muassasalarda boshqarish faoliyatida rejalashtirishning ijtimoiy rejalashtirish turi alohida ahamiyatga egadir. Chunki madaniyat muassasalari asosan xaliq uchun xizmat qiladi, ularning manaviy dam olishlarini taminlaydi, umuman olganda xaliq bilan birga ishlaydi. Bunday rejalashtirishda milliy iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish, ijtimoiy jarayonlarni oqilona boshqarishning o'ziga xos shakli hisoblanadi. Bunday rejalashtirish turida asosan xaliqning turmush darajasini va sifatini tavsiflaydigan ijtimoiy sohani rivojlantirish nazarda tutiladi.

Rejalashtirilayotgan tashkiliy ishlar menejerlar va xodimlarning bo'linmalar va umuman tashkilotning ishini o'zlari uchun muhim yo'nalishlari bo'yicha yaxshilash ongli harakatlardan iborat bo'ladi.

Bunday o'zgarish ishlarining maqsadlari quyidagilardan iborat;

¹ A.Haydarov. "Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari" Toshkent 2016. 97-b

- Tashkilot faoliyatining samaradorligini oshirish,
- Mehnat unumdorligini yaxshilash,
- Xodimlarning motivaciyasini kushaytirish,
- Yangi mahsulotlarni o'zlashtirish,
- Bozor ushun ko'paytirish va boshqalar.

Boshqaruv jarayonida xodimlarning malaka tajribasini hisobga olish, shuningdek ularning qobiliyatlarini yaxshilash ushun texnologiyalar va ish usullarini ishlab chiqish, rejalashtirish, faoliyat ushun zarur sharoitlar yaratish, tashkiliy tuzilmani qayta qurish lozim.

Innovacion faoliyat – maqsadga muvofiq tashkil etilgan ishlar majmuasi bo'lib, karxona va tashkilotlarda innovacion yo'nalish doyrasida ishlab chiqarish, loyiha, texnik, boshqaruv, tijorat faoliyatiga oid innovacion jarayonlarni hayotga joriy etishdir. Keng ma'noda innovacion faoliyat yangiliklarni kashf etish, o'zlashtirish va keng tarqalishini taminlash bo'lsa, qisqa ma'noda innovaciya ilmiy-texnik natijalarni hayotga joriy etishdir.²

Tashkilotning innovaciya asosida rivojlanishini innovaciya jarayonlarini tashkil etish samaradorligi bilan bog'lash maqsadga muvofiqdir. Innovaciya jarayonlarini samarali holda tashkil etish, bu tashkilotning yu'ksalishi va rivojlanishiga omil bo'lib xizmat qiladi.

“Malumki, madaniy-marifiy muassasalar faoliyatida milliy manaviyat masalalari bilan shug'ullanish asosiy soha bo'lgani sababli, madaniyat muassasalari komil insonni tarbiyalash jarayoniga o'zining munosib hissasini qo'shishga ma'sul hisoblanadi, chunki kelajakda buyuk davlatimiz egasi bo'ladigan insonlarni tarbiyalamasdan, uni axloqiy jihatdan barkamol qilmasdan turub rivojlanish mumolarini hal qilish mumkin emas”³ Haqiqatdan ham kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarni, tarbiyali, odob-ikromli, ruxiy jihatdan yu'ksak, komil insonlar qatoriga qo'shish, madaniyatli qilib tarbiyalashda madaniya va san'at muassasalarining ro'li katta va bunday muassasa va tashkilotlarni boshqarish, shu bilan birga bunday muassasalarda ish olib borish ham insonlardan katta masu'lyat talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov takidlaganidek “Bugungi kunda faqat yu'ksak bilimli, zamonaviy fikirlaydigan, intellektual rivojlangan va professional tayyorgarlikka ega bo'lgan yoshlarga sifatli, jadal va innovatsion taraqqiyotning eng muhim sharti va garovi bo'la olishi, aynan ular mamlakatning buyuk kelajagini taminlashi mumkin...” Darhaqiqat innovacion rivojlanishni rejalashtirgan madaniyat muassasalarida ham

² R.I.Gimush, F.M.Matmurodov. “Innovatsion menejment” Toshkent. 30-bet.

³ U.Qoraboev. “Madaniyat masalalari” Toshkent 2009-y. 69-bet.

mamlakatimizning kelajagini taminlovchi yoshlar ilim-bilim sirlarini, milliy madaniy meroslarimizni o'rganadi va keng jamiyatga o'z foydasini tekkizadi. Madaniyat va san'at muassasalari faqatgina yoshlarni emas butun xalqni tarbiyalaydi desam xato emas. Shunki madaniyat markazlarida aholining dam olishini va bo'sh vaqtini mazmunli taminlash maqsadida qo'yiladigan koncert dasturlari, sahna ko'rinishlari, bayram sayillar, bularning hammasida insonlarni yaxshilikka, odoblilikka madaniyatlikka u'ndaydi va asosan milliy qadiryatlarimizga, milliy meroslarimizga bo'lgan qiziqishlarinining oshishiga, hurmat qilishga o'rgatadi. Shunday eken xalqimizning bo'sh vaqtini, dam olishini taminlaydigan madaniyat muassasalarining rivojlanishiga ularning ishlashidagi strategik rejalariga, innovacion g'oyalariga albatta katta ahamiyat berishni talab qiladi.

Innovacion yo'nalish tashkilottagi barcha faoliyat turlariga tegishlidir. Innovacioning ta'siri, xsusan texnik-texnologik innovacion, keng qamrovli va dinamik xsusiyatga ega bo'lib, oldinga maqsad qilib qo'yilgan straregik vazifalarni bajarish uchun yangi zamonaviy boshqaruv uslubini, talab qiladi. Yaniy tashkilotning qay darajada rivojlanishi, raqobatbardoshligi eng avvalo boshqaruvchi insonning ish olib borishiga bog'liq bo'ladi. Umuman olganda madaniyat va san'at sohasidagi tashkilotlarni boshqarish insondan katta kuch, g'ayrat, mehnat va masu'lyatni talab qiladi. Chunki bunday madaniyat muassasalari boshqa tashkilotlardan alohida faoliyati, madaniyati bilan ajralib turadi. Madaniyat inson taraqqiyotini taminlovchi bosh omillardan biri.

Bu tushunchani butun insonlarga targ'ib qiladiganlar madaniyat sohasidagi insonlardir.

REFERENCES

1. Haydarov. "Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari" Toshkent 2016-y. 96-97-b.
2. U.Qoraboev. "Madaniyat masalalari". Toshkent 2009-y. 4-5-69-b.
3. G.Taraxtieva. "Innovacion menejment" Toshkent 2013-y. 10-11-b.
4. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimovning "O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni amalga oshirishda kichik biznes va xsusiy tadbirkorlikning ro'li va ahamiyati" mavzusidagi xalqaro konferensiyasining ochilish marosimidagi nutqi. "O'zbekiston ovozi" 2012-yil, 15-sentabr, 3-b.
5. R.I.Gimush, F.M.Matmuradov "Innovatsion menejment" Toshkent 2008-yil. 30-31-b.
6. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 841-849.

7. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
8. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
13. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA" GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 185-187.
14. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
15. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.
16. SEGIZBAEVA G., АБАТБАЕВА R. QORAQOLPOG'ISTONDA FORTEPIANO JANRINING RIVOJLANISHIDA DILBAR ERNIYAZOVANING TUTGAN O'RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 110-114.
17. Abatbaeva, R. (2023). BALLAD GENRE BY COMPOSER NAJIMADDIN MUHAMMEDDINOV. Modern Science and Research, 2(10), 340–343.
18. Abatbaeva, R. "International Scientific Journal Theoretical & Applied Science manifestation of european and national traditions in the karakalpak ethno-opera «gulayym» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS http." T-Science. org 18 (2022).

19. GAYIPOVA M., ABATBAEVA R. QORAQALPOQ AKADEMIK QO 'SHIQCHILIK SAN'ATIDA BAZARBAY NADIROVNING TUTGAN O 'RNI //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 84-88.
20. Abatbaeva, R. (2023). KOMPOZITOR NAJIMADDIN MUXAMMEDDINOV DÓRETIWSHILIGINDE ERTEK JANRÍ (To'g'iz to'n'q'ilda'q bir shi'n'kildek ertegi tiykar'inda). Вестник музыки и искусства, 1(2), 46–51.
21. Gaybullaeva, X., & Abatbaeva, R. (2023). THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF A NEW CREATIVE FOLK SONG ORCHESTRA IN NEW UZBEKISTAN. Modern Science and Research, 2(10), 163–170.
22. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 138-144.
23. Allambergenovna A. R. Historical Image of" Alpamys" In Karakalpak Music (Example in the Works of Nazhimaddin Muhammeddinov) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 6. – C. 138-144.
24. YO'LDASHEV A., ABATBAEVA R. USTOZIM NESIPBAY ALEKEEV TURSINBAEVICHNING IJODIGA BIR NAZAR //Journal of Culture and Art. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 123-129.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH